

Олексій Кузьмук

Кандидат історичних наук, завідувач фондів
Державний архів міста Києва

**ЗОБРАЖЕННЯ САКРАЛЬНИХ СПОРУД РАДОМИШЛЬСЬКОГО ПОВІТУ
КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ХІХ СТОЛІТТЯ У МАТЕРІАЛАХ
ФОНДУ 127 ЦДІАК УКРАЇНИ**

Київська духовна консисторія виконувала функції вищого колегіального органу Київської митрополії. До функцій Київської духовної консисторії входив захист і поширення православ'я, нагляд за порядком богослужіння у храмах, контроль за діяльністю духовенства, станом парафій і монастирів, освячення нових храмів, висвячення священників і дияконів, здійснення суду над особами духовного звання і мирянами, розгляд справ про перехід осіб різного віровизнання на православ'я, сімейно-шлюбних справ тощо.

Після скасування установи в 1919 р. документи та архів Київської духовної консисторії знаходились на зберіганні у Київському обласному історичному архіві. Під час Другої світової війни фонд залишався в Києві. У березні 1944 р. його було передано до ЦДІА УРСР у м. Києві. В умовах воєнного часу передача була проведена без оформлення акта передачі й акта перевіряння наявності та стану документів з приблизним підрахунком кількості справ та обсягів документів. Багато описів написано від руки у ХІХ ст., заголовки не розкривали змісту справ, і їх важко прочитати і сприймати нашим сучасникам у ХХІ ст.

Під час карантину працівниками архіву почалося вдосконалення описів фонду 127 (Київська духовна консисторія) ЦДІАК України шляхом наскрізного перегляду справ, передруку з одночасним уточненням заголовків та крайніх дат документів. Результати праці колективу викладені на сайті архіву і робота триває. Під час роботи зі справами було виявлено низку зображень православних храмів та дзвіниць, які раніше не використовувалися в історичних, краєзнавчих та архітектурних дослідженнях.

Креслення походять з сіл Радомишльського, Васильківського, Махнівського, Липовецького, Сквирського та Київського повітів. Виявлені зображення датуються першою третинною ХІХ ст. Навіть побіжний перегляд дає зрозуміти, що ці храми були побудовані набагато раніше. Зображення відрізняються різною якістю виконання. Серед них є креслення проєктів, які хотіли б реалізувати місцеві поміщики-католики. І власне цей візуальний ряд наочно демонструє різноманіття підходів, шкіл креслення та смаків у суспільстві того часу. Старожитні храми стояли поруч зі спорудами стилю класицизму. Судячи з супровідних записів, креслення складали місцеві селяни, священники, військові та запрошені архітектори, вчителі місцевих духовних училищ тощо.

Все це дає нам новий матеріал до осмислення архітектурної історії Київщини. Адже креслення замовлялися громадою та поміщиками для ремонту або будівництва храму. Чому креслення виконувалися дуже по-різному? Була схожість, але не було типових проєктів, які з'явилися у кінці ХІХ ст.

**Перелік справ фонду 127 ЦДІАК України, які містять зображення церковних споруд
Радомишльського повіту**

	Церква	Населений пункт	Опис	Справа	Арк.	Рік
1	Різдва Пресвятої Богородиці	с. Кам'янка	407	20	13	1820 р.
2	Воскресіння Господнього	с. Ставки	409	26	3	1822 р.
3	Святого Михаїла	с. Кам'яний Брід	409	32	5	1821 р.
4	Святого Михаїла	с. Веприн	409	34	5	1821 р.
5	Пресвятої Трійці	с. Макалевиці	409	36	5	1822 р.
6	Покрова Пресвятої Богородиці	с. Кичкирі	410	15	3	1824 р.
7	Воздвиження Чесного Хреста	с. Шершні	410	31	4	1824 р.
8	Різдва Пресвятої Богородиці	с. Торчин	411	10	6	1825 р.

1. 1820 р., квітня 2. План і фасад церкви Різдва Пресвятої Богородиці с. Кам'янка 3-ї частини благочинія Радомишльського повіту Київської губернії (Іванківського р-ну Київської обл.), знято з обліку після аварії на ЧАЕС. Художник протоіерей с. Янівка Власій Чернявський¹.

За за рапортом від 15 травня 1820 р. священника Симеона Захарієвича храм потребував ремонту стін і покрівлі, для чого підготували 20 соснових брусів, 5000 гонти, 150 шальовок, 2 гонтові фаски, 2000 великих цвяхів і для майстрів 150 рублів асигнаціями.

1) село у володінні поміщика, прилуцького старости Антонія Пеньковського, католика.

2) ризниця бідна.

3) парафія розміром півверсти в довжину і черть версти у ширину, приписні села Писарівка (за 5 верст), Кам'янська Буда (4 версти) того ж поміщика, с. Головки поміщиці дівиці Цицилії Моршковської, дочки покійного київського презеса Моршковського, католички. Шляхи зручні, найближча церква св. Миколая у с. Пиріжки (20 верст).

4) у парафії на 1819 р.: 264 особи чоловічої статі, 255 осіб жіночої статі, указних дворів 66.

5) священник Симеон Захарієвич (29 років) доброї поведінки. Дячка (помер у 1810 р. Євфимій Сушицький) і паламаря (у 1802 р. Дем'ян Сушицький виключений у світську команду) немає.

6) церковної землі – рілля та сінокоси 33 десятини².

№	Регистр о книгахъ церковнаго круга, по камянской Рождество Богородичной церкви ³	Годъ
1	Евангеліе въ листъ печати кievской, оправленное въ черный плисъ	1746
2	Трафологионъ въ листъ печати московской	1752
3	Минеи нацѣлой годъ въ шести книгахъ печати кievской	1811
4	Часословъ въ листъ печати кievской	1751
5	Октоихъ въ листъ печати кievской	1758
6	Апостоль въ черть листа печати кievской	1727
7	Краткое поученіе въ листъ на весь годъ печати московской	1794
8	Триодъ постная въ листъ печати кievской	1755
9	Триодъ цвѣтная въ листъ печати московской	1755
10	Псалтирь въ черть листа печати кievской	1763
11	Требникъ въ осьмуху печати московской	1795
12	О должности христiянина въ черть листа печати московской	1795
13	Служебникъ въ осьмуху печати московской	1795
14	Молебное пѣніе въ черть листа печати кievской	1802
15	Регистръ панихидный въ черть листа печати московской	1804

2. 1822 р., травня 3. План і фасад церкви Воскресіння Господнього с. Ставки 2-ї частини благочинія Радомишльського повіту Київської губернії (Радомишльського р-ну Житомирської обл.). Художник невідомий⁴.

За рапортом від 3 травня 1822 р. благочинного священника Іоанна Мацкевича храм потребував ремонту стін, покрівлі і нового кам'яного фундаменту, для чого граф Дунін Вонсович подарував 1000 гонти, 300 шальовок, 20 стосів каміння і для майстрів зібрано пожертв 20 рублів сріблом і власне церковних грошей 113 рублів 66 копійок міддю.

1) село у володінні поміщика, графа Дуніна Вонсовича, католика.

2) ризниця забезпечена начинням і книгами

3) парафія розміром верста в довжину і черть версти у ширину, приписні села Слобідка Ставецька на відстані дві версти через р. Тетерів, с. Юрівка на відстані п'яти верст, шляхи зручні, володіння того ж поміщика Вонсовича. Найближча церква у с. Кичкирі на відстані три версти.

4) у парафії на 1821 р.: 437 особи чоловічої статі, 475 осіб жіночої статі, указних дворів 109.

¹ ЦДАК України, ф. 127, оп. 407, спр. 20, арк. 13.

² Там само, арк. 1–2.

³ Там само, арк. 11.

⁴ Там само, оп. 409, спр. 26, арк. 3.

Лл. 1. 1820 р., квітня 2. План і фасад церкви Різдва Пресвятої Богородиці с. Кам'янка 3-ї частини благочинія Радомиського повіту Київської губернії (Іванківського р-ну Київської обл.), знято з обліку після аварії на ЧАЕС. Художник протоієрей с. Янівка Власій Чернявський. ЦДІАК України, ф. 127, оп. 407, спр. 20, арк. 13.

Лл. 2. 1822 р., травня 3. План і фасад церкви Воскресіння Господнього с. Ставки 2-ї частини благочинія Радомиського повіту Київської губернії. Художник невідомий. ЦДІАК України, ф. 127, оп. 409, спр. 26, арк. 3.

5) священник Іосиф Ницкевич (32 років) і стихарний дячок Федор Ницкевич (46 років) обидва доброї поведінки, паламаря немає після вибуття у 1820 р. до с. Забілоччя до церкви св.Михаїла на посаду дячка Сави Ницкевича.

6) Орної землі на три зміни на 20 днів, сінокосу на 10 косарів. Документів на землю немає, священнослужителі володіють безперешкодно.

7) престол рухати не будуть¹.

Реєстръ книгамъ церковнаго круга Радомишльскаго повѣта села Ставковъ церкви Воскресенской учиненъ 1822 го года февраля 20 го дня ²				
№	Званіе книгамъ	В какой типографіи печатанны	Въ какомъ году	Способные ли къ богослуженію и или по обветшалости неспособ:
1	Евангеліе напрестольное въ александрійскомъ листу отягнутое синимъ плисомъ и обложенное сребренными позолоченными бляхами	Московской	1775	Спо соб ные
2	Евангеліе въ листъ отягнутое краснымъ плисомъ, обложено бляхами мѣдными побѣленными	Московской	1751	
3	Апостоль въ листъ оправленный подъ простую кожу	Кіевской	1738	
4	Псалтирь въ четверть листа	Кіевской	1752	
5	Служебникъ въ осмуху въ кожу оправный	Московской	1795	
6	Трефоліонъ въ листъ въ кожу оправный	Кіевской	1766	
7	Тригодъ постная въ листъ въ кожу оправная	Кіевской	1743	
8	Триодъ цвѣтна въ листъ въ кожу оправная	Кіевской	1756	
9	Миней въ шести частяхъ мѣсячная въ листъ въ кожу оправная	Кіевской	1811	
10	Часословъ въ листъ въ кожу оправный	Кіевской	1794	
11	Поученія въ листъ на праздничные и воскресные дни пространныя въ кожу оправныя	Московской	1781	
12	Поученіе краткое въ листъ въ кожу оправное	Той же	1795	
13	Требникъ въ осмуху въ кожу оправный	Московской	1795	
14	Осмигласникъ въ четверть листа въ кожу оправный	Московской	1762 //	
15	Молебнихъ пѣній въ четверть листа книжиць три	Московской	1797, 1795, 1816	
16	Благодарное моленіе въ четверть листа	Кіевской	1802	
17	Регистръ панахидный въ четверть листа	Московской	1796	
18	Табель высокаторжественныхъ и вѣкторіальныхъ дней	При Святѣй-шемъ Синодѣ	1819	
	Къ сему регистру села Ставковъ церкви Воскресенской священникъ Яковъ Мицкевичъ подписался			
	Свидѣтельствую благочинный Іерей Іоаннъ Мацькевичъ.			

3. 1821 р., січня 28. План і фасад церкви св. Михаїла с. Кам'яний Брід 3-ї частини благочинія Радомишльського повіту Київської губернії (Коростишівського р-ну Житомирської обл.). Художник протоіерей с. Янівка Власій Чернявський³.

За рапортом від 14 червня 1822 р. благочинного іерея 3-ї частини Радомишльського повіту Федора Войни, що своїм донесенням священник церкви св. Михаїла с. Кам'яний Брід Трохим Молмот і церковний староста Іван Яковенко доводять, що потрібен ремонт, для чого підготували матеріал гонти 5000, гонталей одна фаска і грошей від благодійників 104 рублі 80 копійок та церковних грошей 136 рублів 50 копійок і майстер вже договoren.

¹ ЦДАК України, ф. 127, оп. 409, спр. 26, арк. 1–2.

² Там само, арк. 2а–2а зв.

³ Там само, спр. 32, арк. 5.

- 1) село у володінні поміщика, графа Іосифа Крушинського, католика.
- 2) церква дерев'яна, однопрестольна, ризниця забезпечена начинням і книгами
- 3) парафія розміром верста з половиною в довжину і половина версти у ширину. Найближча церква у с. Торчин Різдва Пресвятої Богородиці на відстані три версти і слободі Миколаївці на відстані чотири версти.
- 4) у парафії на 1821 р.: 252 особи чоловічої статі, 261 осіб жіночої статі, указних дворів 63.
- 5) священник Трохим Молмотович (30 роки) і указний дячок Яків Федоров Рибчинський (22 роки) знаходиться у самовільній відлучці, указний паламар Павло Матвійєв Молмотович (32 роки), та заштатний священник Матвій Іосифов Молмотович (63 роки).
- 6) Орної землі на три зміни на 33 днів, сінокоосу на 10 косарів. Документів на землю немає, священнослужителі володіють безперешкодно¹.

Реєстръ. Церковнаго круга книгъ церкви Свято-Михайловской, состоящей Радомысльского повѣта въ селѣ Камянномъ Бродѣ²	
1	Евангеліе въ листъ печати московской.
2	Апостоль въ листъ печати кievской.
3	Служебникъ въ листъ печати кievской.
4	Служебникъ въ осмуху печати московской.
5	Трефологіонъ въ листъ московской же.
4	Шестодневъникъ или Октоихъ кievской.
5	Новый Завѣтъ печати неизвѣстной, но россійской.
6	Октоихъ печати почаевской.
7	Триодъ Постная печати кievской.
8	Триодъ Цвѣтная кievской же.
9	Часословъ въ листъ кievской же.
10	Иромологіонъ въ листъ печати почаевской.
11	Акафистникъ въ четверть листа печати почаевской.
12	Требникъ въ осмуху печати московской.
13	Требникъ въ осмуху же кievской.
14	Псалтирь въ четверть печати кievской.
14	Краткое Поученіе печати московской.
15	Разныя Поученія въ листъ печати московской.
16	Наставленіе Поученій приходскихъ въ осмуху печати почаевской.
17	Почуеніе о должности христiанина печати московской.
19	Молебственникъ торжественныхъ и высокаторжественныхъ дней печати кievской.
19	Реєстръ панихидный печати московской.
20	Табель торжественная печатанна при Святѣйшемъ Синодѣ 1819 го года.
	Благочинний Зей части іерей Феодоръ Воина

4. 1822 р., травень. План і фасад церкви Святого Михаїла с. Веприн 1-ї частини благочинія Радомишльського повіту Київської губернії (Радомишльського р-ну Житомирської обл.). Художник невідомий³.

Рапортом від 26 квітня 1822 р. благочинний іерей Кирило Щербинський повідомляв, що священник с. Веприн Григорій Шулькевич і церковний староста Дій Данилов Гарбар з парафіянами запропонували підмурувати каменем для більшої міцності. І вже привезли каміння 50 сажнів і вапна 60 четвертей, і грошей для майстра 100 рублів асигнаціями, є підсобники. Престол не будуть чіпати.

1) село у володінні поміщика, підкоморія Радомишльського повітового суду Михайла Галецького, католика.

¹ ЦДАК України, ф. 127, оп. 409, спр. 32, арк. 1–2.

² Там само, арк. 3.

³ Там само, спр. 34, арк. 5.

- 2) церква дерев'яна, однопредстоянна, достатньо начиння, різниця достатня.
- 3) парафія в одну версту в довжину, а в ширинну півверсти, одне приписне село у 4 верстах дорога зручна. Найближча церква Різдва Богородиці с. Вишевичі у 2 верстах.
- 4) у парафії на 1822 р.: 392 особи чоловічої статі, 375 осіб жіночої статі, указних дворів 98.
- 5) священник Григорій Шулькевич (35 років), безмістний священник Іоанн Тарготи (76 років), звільнений паламар Данило Левицький (32 роки)
- 6) Орної землі на три зміни на 12 днів, сінокошу на 15 косарів¹.

Лл. 3. 1821 р., січня 28. План і фасад церкви св. Михайла с. Кам'яний Брід 3-ї частини благочинія Радомишльського повіту Київської губернії. Художник прот. с. Янівка Власій Чернявський. ЦДІАК України, ф. 127, оп. 409, спр. 32, арк. 5.

Лл. 4. 1822 р., травень. План і фасад церкви Святого Михайла с. Веприн 1-ї частини благочинія Радомишльського повіту Київської губернії. Художник невідомий. ЦДІАК України, ф. 127, оп. 409, спр. 34, арк. 5.

1-й части благочинія села Веприна церкви Свято-Михайловской о книгахъ церковнаго круга регистръ въ которомъ значится імінованіє оныхъ, какой печати и въ какихъ годахъ они напечатанны. Сочинень сего года 1822 го мая 7 го дня²

№	Наименованіє книгъ	Года
1	Евангеліє кїевской печати въ листъ въ бархатъ оправленное съ блихами сребренными вокругъ съ обоихъ сторонъ	1779
2	Апостолъ печати московской въ листъ, первого листа неимеется	
3	Трифолой кїевской печати въ листъ, которого года неизвестно	
4	Тригодъ Постна кїевской печати въ листъ, печатанна года	1727
5	Тригодъ Цвѣтна кїевской печати въ листъ, печатанна года	1747
6	Часословъ почаевской печати въ листъ	1777
7	Псалтирь кїевской печати въ поллиста, которого года печатанна неизвестно	
8	Іермолой печати почаевской	1774
9	Поучительная книга на воскресніи и праздничніи дни, кїевской печати въ листъ	1800
10	Молебное пеніє кїевской печати въ поллиста	1802

¹ Там само, арк. 1–2.

² ЦДІАК України, ф. 127, оп. 409, спр. 34, арк. 3.

11	Октоихъ печати почаевской въ листъ	1773
12	Требникъ печати почаевской въ польлиста, первоначального листа неимеется	
13	Пастирския грамоті и благочиническая інструкція кїевской печати	1791
14	Требникъ въ осмуху, первоначального листа неимеется	
15	Краткое объясненіе церковнаго устава печати московской	1802 //
16	Регистръ панахидни высочайшей фламиліи	1804
17	Особая книжица на вступленіе на престоль, московской печати	1797
18	Нотное пение божественной литургіи златоустой, московской печати	1804
	Къ сему регистру села Веприна церкви Свято-Михайловской священникъ Григорій Шулькевичъ подписался	

5. 1822 р., травня 17. План і фасад церкви Пресвятої Трійці с. Макалевичі 1-ї частини благочинія Радомишльського повіту Київської губернії (Радомишльського р-ну Житомирської обл.). Художник протоієрей с. Янівка Власій Чернявський¹.

Рапортом від 28 червня 1822 р. благочинний ієрей Кирило Щербинський повідомляв, що парафіяни просять дозволу зробити нову покрівлю для церкви і придбувати нову ризницю і підготували гонти 2000, 100 шальовок, 7000 залізних цвяхів і є домовленість з майстром за 100 асигнацій.

- 1) село у володінні підкоморія Радомишльського повітового суду Михайла Галецького, католика.
- 2) церква дерев'яна, однопрестольна, достатньо начиння, ризниця достатня.
- 3) парафія півверсти в довжину, а в ширину чверть версти. Найближча церква Святого Михаїла с. Веприн у 6 верстах.
- 4) у парафії на 1822 р.: 274 особи чоловічої статі, 257 осіб жіночої статі, указних дворів 64.
- 5) священник Доментій Хотинський, дячка ніколи не було, а паламар Павло Баталновський помер.
- 6) орної землі на три зміни на 9 днів, сінокосу на 5 косарів².

Реєстръ Радомысльскаго повѣта первой части благочинія села Макалевычъ Троецкой церкви церковнаго круга книгъ, и какой именно печати, и каковаго года напечатанны, и сколько имѣется оныхъ числомъ при выше показанной Троецкой церкви Макалевыцкой сего 1822 го года мѣсяца маія 9 дня учинень³.

№		Года
1	Евангеліе печати московской	1722
2	Евангеліе печати московской	1794
3	Апостоль печати кїевской	1768
4	Октоихъ печати кїевской	1768
5	Тріодъ Постная печати кїевской	1761
6	Тріодъ Цвѣтная печати кїевской	1765
7	Графологіонъ печати кїевской	1766
8	Псалтирь печати кїевской	1795
9	Ермологіонъ печати черниговской	1761
10	Часословъ печати кїевской	1768
11	Служебникъ печати кїевской	1765
12	Ежедневное Поученіе печати московской	1795
13	Требникъ печати кїевской	1807
14	Молебное Пѣніе печати кїевской	1802
15	Молебное Пѣніе въ тетрадь печати московской	1797
16	О побѣдѣ на супостаты Ектеніи московской печати	1815
17	Инструкція благочинническая печати кїевской	1802
18	Реєстръ о помыновеніи высочайшей фамиліи москоче	1804
19	Списокъ объ оспѣ печати московской	1805

¹ ЦДАК України, ф. 127, оп. 409, спр. 36, арк. 5.

² Там само, арк. 1–2.

³ Там само, арк. 3.

20	Краткое наставленіе о лѣченіи болѣзни московской	1805
21	Послѣдованіе на день Пасхи печати кіевской	1819
22	Табель печати московской	1819
23	Проскомедіальная служба печати кіевской	
	Къ сему регистру священникъ Дометій Хотинскій подписался.	

6. 1824 р., квітня 19. План і фасад церкви Покрова Пресвятої Богородиці с. Кичкирі 2-ї частини благочинія Радомишльського повіту Київської губернії (Радомишльського р-ну Житомирської обл.). Художник невідомий¹.

Рапортом від 15 квітня 1824 р. благочинний ієрей Іоанн Мацкевич повідомляв, що священник Симеон Бомбик (згодом його замінив Матвій Карпінський), староста Наум Стельмашенко з парафіянами просять дозволу зробити нову покрівлю для церкви для чого приготували матеріал – гонти 3000, 120 шальовок, цвяхів два пуди і домовилися з майстром за 158 рублів міддю. Рішення про ремонт тривало кілька років.

- 1) село у володінні поміщика Івановського, католика.
- 2) церква дерев'яна на цегляному фундаменті, однопрестольна, достатньо начиння, ризниця достатня.
- 3) у парафії на 1828 р.: 352 особи чоловічої статі, 373 осіб жіночої статі, указних дворів 88.
- 4) Священник Матвій Карпінський (31 років), дячок Афанасій Вітвіцький (34 роки), паламаря немає.
- 5) орної землі та сінокоосу указних 33 десятини².

Регистр сколько Радомысльскаго повѣта села Кичкировъ въ церквѣ Покровской состоить книгъ ³		
№	Какие именно книги	Какой печати
1	Евангеліе на престольное въ листъ, оправленное мѣдною бляхою посребренною съ пятью финифтами	Московской печати
2	Евангеліе въ четверть листа на престольное жъ, въ плись красный оправленное съ пятью на бляхѣ изображеніями позолоченными	Той же печати
3	Евангеліе Страстное въ бумажныя палятурки оправленное	Той же печати
4	Библія въ пяти томахъ въ футляре въ паргаминоу оправленная	Московской
5	Уставъ церковный въ листъ	Той же
7	Служебниковъ два, одинъ въ четверть листа, а другой въ осмуху подъ кожу оправленные	Той же
9	Апостоловъ два, одинъ въ листъ, а другой въ четверть листа подъ кожу оправленные	Московской
11	Октоиховъ два по четыре гласа въ листъ, подъ кожу оправленные	Московской //
23	Миней по одному мѣсяцъ дванадцять, въ листъ подъ кожу оправленные	Московской печати
24	Триодъ Постная въ листъ подъ кожу оправленная	Московской печати
25	Триодъ Цвѣтная тожь въ листъ подъ кожу оправленная	Московской
26	Миней Праздничная въ листъ подъ кожу оправленная	Московской
27	Псалтырь въ листъ подъ кожу оправленная	Московской
28	Часословъ въ листъ подъ кожу оправленный	Московской
30	Требниковъ два, одинъ въ листъ, а другой въ четверть листа подъ кожу оправленные	Московской
31	Ирмилогіонъ въ четверть листа подъ кожу оправленный	Московской
32	Книга поучительная на три части раздѣленная въ листъ подъ кожу оправленная	Московской
33	Книга о служеніи по чиноположеніи православныя грекороссійскія церкви въ кожу оправленная	Московской

¹ ЦДАК України, ф. 127, оп. 410, спр. 15, арк. 3.

² Там само, арк. 1–2, 11–13, 18.

³ Там само, арк. 4–5.

34	Краткая поучительная книга въ листъ подь кожу оправленная	Московской //
35	Послѣдованіе разныхъ молебныхъ пѣній въ четверть листа	Московской
36	Реестръ панахидной въ четверть листа	Московской
37	Краткое объясненіе церковнаго устава	Московской
41	Житія Святыхъ Отець въ листъ въ четырехъ томахъ, подь кожу оправленные	Московской
43	Кормчей тома два, въ листъ подь кожу оправленные	Московской
44	Инструкція благочинническая въ четверть листа	Кіевской

Села Кичкирею церкви Покровской Священникъ Симеонъ Боленко
Свидѣтельствую благочинный іерей Іоаннъ Мацькевичъ

Лл. 5. 1822 р., травня 17. План і фасад церкви Пресвятої Трійці с. Макалевичі 1-ї частини благочинія Радомишльського повіту Київської губ. Художник прот. с. Янівка Власій Чернявський. ЦДІАК України, ф. 127, оп. 409, спр. 36, арк.

Лл. 6. 1824 р., квітня 19. План і фасад церкви Покрова Пресвятої Богородиці с. Кичкирі 2-ї частини благочинія Радомишльського повіту Київської губернії. Художник невідомий. ЦДІАК України, ф. 127, оп. 410, спр. 15, арк. 3.

7. 1824 р., червня 4. План і фасад церкви Воздвиження Чесного Хреста с. Шершні 3-ї частини благочинія Радомишльського повіту Київської губернії (Коростенського р-ну Житомирської обл.). Художник протоіерей с. Янівка Власій Чернявський¹.

Рапортом від 11 червня 1824 р. благочинний священник Феодор Война повідомляв, що церква Воздвиження Чесного Хреста с. Шершні потребує ремонту покрівлі та покриття новими шальовками, для чого усі матеріали підготовлені і є домовленість з майстром.

- 1) село у володінні поміщиці генеральші Толстої, католички.
- 2) церква дерев'яна, однопрестольна, начиння достатньо, ризниця достатня, не вистачає тільки Місячних Міней.
- 3) церковної землі 33 указні десятини.
- 3) у парафії 210 осіб чоловічої статі, 219 осіб жіночої статі, указних дворів 52.
- 4) священник Василій Усаневич (33 роки), указний паламар Іаков Чернецький (32 роки), дячка немає. Обоє одружені, священник "поведенія нехудаго", а паламар "заражен п'янственою страстию"².

¹ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 410, спр. 31, арк. 4.

² Там само, арк. 5–5зв.

Регистр книгамъ церкви Крестовоздвиженской состоящей Радомысльскаго повѣта въ селеніи Шершняхъ ¹		Какой печати
1	Евангеліе оправленное подъ плисъ на престольное въ листъ 1644го года	Кіевской печати
2	Апостоль оправленный подъ кожу въ поллиста	
3	Трафологій оправленный подъ кожу въ поллиста	
4	Трїодъ постная оправлена подъ кожу въ полулиста	
5	Трїодъ цвѣтная оправлена подъ кожу въ полулиста	
6	Октоихъ оправленъ подъ кожу въ поллиста	Кіевской печати 1821 году
7	Часословъ оправленъ подъ кожу въ поллиста	
8	Псалтирь оправленъ подъ кожу въ четверть листа	Кіевской печати
9	Служебникъ оправленъ подъ кожу въ осьмую часть листа	
10	Требникъ оправленъ подъ кожу въ осьмую часть листа	Кіевской печати
11	Поученія на каждую неделю оправленны подъ кожу въ поллиста	
12	Повседневныя поученія на цѣлой годъ оправленного въ пол:	Московской печати
13	О должности христїанина оправленно подъ кожу въ четверть листа	
14	Церковной уставъ	
15	Книжица подъ названіемъ молебное пѣніе	
16	Книга молебственная	
17	Благодарственное пѣніе на восшествіе на всероссійский престоль Александра Павловича	
18	Благодарственное пеніе пѣваемое ноября 6 и апреля 9го	
19	Нотное пѣніе придворной службы	
20	Книжица о биваемихъ на кафидахъ государственной фамиліи	
21	Способъ отъ оспенной заразы //	
22	Бѣседы Іоанна Златоустого	Московской печати
23	Благочинническая инструкція	Кіевской
24	Двѣ табели на високоторжественные дни Государственной фамиліи	Нечия
	Благочинній іерей Феодоръ Вайна	

8. 1825 р., квітня 18. План і фасад церкви Різдва Пресвятої Богородиці с. Торчин Радомишльського повіту Київської губернії (Коростишівського р-ну Житомирської обл.). Художник невідомий².

Рапортом від 7 лютого 1825 р. благочинний священник Василій Захарієвич повідомляв, що церква Різдва Пресвятої Богородиці с. Торчин потребує ремонту покрівлі та покриття новими шальовками. Підготовлено 4000 гонти, 100 шальовок і є домовленість з майстром за 25 рублів сріблом³.

1) Власник поміщик Воронич, католик.

2) Церква дерев'яна, однопрестольна, начиння достатньо, ризниця “средственная”, книг достатньо, не вистачає тільки Місячних Міней.

3) Церковної землі 33 десятини.

3) У парафії 494 осіб чоловічої статі, 500 осіб жіночої статі, указних дворів 123.

4) На священницькій посаді диякон Олександр Кирвидовський (34 р.), доброї поведінки і вправний у співах. Місця священника, дячка і паламаря вакантні⁴.

¹ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 410, спр. 31, арк. 2–2зв.

² Там само, оп. 411, спр. 10, арк. 6.

³ Там само, арк. 1–1зв.

⁴ Там само, арк. 11–11зв.

Регистр книгамъ церковного круга Торчинской Рождства Богородичной церкви. Учинень марта 16 дня 1825 года ¹			
№	Какіе именно книги	Какого года	Какой печати
1	Напрестольное Евангеліе в листъ, оправлено въ бляхъ сребренной обьягнуто, писмомъ способное	1776	Кіевской
2	Служебникъ Великій	1775	Той же
3	Служебникъ въ осмуху	1795	Московской
4	Требникъ	Того жъ	Та же
5	Книга о должности христеянской	Того жъ	Та же
6	Научительная книга	Того жъ	Та же
7	Триодъ постная печати	1767	Почаевской
8	Триодъ цвѣтная	1759	Московской
9	Апостоль	1738	Кіевской
10	Трефолой на осемь день чрезъ целой годъ	1777	Московской
11	Октоихъ въ листъ	1779	Почаевской
12	Часословъ	1774	Почаевской
13	Псалтирь	1799	Почаевской//
14	Молебникъ	1791	Кіевской
15	Псалтирей три	1782	Кіевской
16	Молебное пеніе	1800	Кіевской

Свидѣтельству благочинный іерей Василий Захаріевичъ

Іл. 7. 1824 р., червня 4. План і фасад церкви Воздвиження Чесного Хреста с. Шерині 3-ї частини благочинія Радомишльського повіту Київської губернії. Художник прот. с. Янівка Власій Чернявський.
ЦДІАК України, ф. 127, оп. 410, спр. 31, арк. 4.

Іл. 8. 1825 р., квітня 18. План і фасад церкви Різдва Пресвятої Богородиці с. Торчин Радомишльського повіту Київської губернії. Художник невідомий.
ЦДІАК України, ф. 127, оп. 411, спр. 10, арк. 6.

¹ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 411, спр. 10, арк. 4–4зв.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВМГ	– Всеукраїнський музейний городок
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
ИОРЯС	– Известия отделения русского языка и словесности Академии наук
ІМФЕ	– Інститут мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-М	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Метал”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негативи”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-СК	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Скульптура”
КПЛ-Т	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗКПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НЗХ	– Національний заповідник “Хортиця”
СНМІУ	– Скарбниця Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцять друга Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 травня 2024 р.)

<i>Варивода А.</i>	Гаптовані єпитрахилі флорівського гаптарського осередку 1740–1770-х рр.: особливості композиційних схем	7
<i>Гадинко О.</i>	Державно-правове становище церкви в радянський період (місто Сторожинець у 1940–1991 рр.)	15
<i>Жиленко І.</i>	До питання канонізації святих княжої доби: нові дані	18
<i>Зиза М.</i>	Сакральні печерні комплекси на Луганщині модерних часів	24
<i>Качан Р., Литвиненко Я.</i>	Відомі – невідомі графіті Дальніх печер	26
<i>Кузьмук О.</i>	Зображення сакральних споруд Радомишльського повіту Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	29
<i>Ластовська О.</i>	Київські митрополити Серапіон Александровський та Євгеній Болховітінов у 1822–1824 рр. (за матеріалами щоденників митрополита Серапіона)	40
<i>Ластовський В.</i>	Джерела до біографії архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського	43
<i>Литвин Н.</i>	Плодово-ягідні настоянки: до історії виготовлення та вжитку в Києво-Печерській обителі (друга половина XVIII – перша половина XIX ст.)	45
<i>Лопушинський А.</i>	Чумацькі ікони на камбалі – постановка питання	48
<i>Нікітенко М.</i>	Коли народився і у якому віці помер преподобний Феодосій Печерський? Герменевтичне дослідження його “Житія”	52
<i>Пільтяй Н.</i>	До історії Покровської церкви Батурина	58
<i>Путова Г.</i>	Асиміляція до останнього. Римо-католицьке духовенство центральної України vs державна влада Російської імперії на початку XX ст. За документами ЦДІАК України	63
<i>Романюк Р.</i>	Взаємодія церкви та суспільства у діяльності та поглядах Любомира Гузара	67
<i>Сергій О., Березова С.</i>	Загадка потиру Долива колекції Заповідника та його двійник	70
<i>Стромилюк Л.</i>	Щодо заходів захисту Софійського собору від пошкоджень при пожежі або бомбардуванні (документ від 15 серпня 1941 року)	75
<i>Ткаченко Т., Сорока К., Псьол І.</i>	Ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятці архітектури “Башта Івана Кушника”. Аналіз виконання зондажів її структурної складової з метою проведення подальших досліджень	79
<i>Хармак М., Прокопенко Н.</i>	Метрична книга як джерело реконструкції роду	88
<i>Yashna O.</i>	Jewish ritual textile items from collections of the National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra”	90

**Двадцять третя Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(29–30 травня 2025 р.)**

***Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Новітнього часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Нікітенко М.</i>	Сакральні змісти “Слова” про перенесення мошей преподобного Феодосія Печерського у світлі традиції ісихазму	97
<i>Білоус Н.</i>	Образ архімандрита Єлисея Плетенецького в творах лаврських інтелектуалів першої половини XVII ст.	100
<i>Пономарьов О.</i>	Лаврентій Горка, ігумен Видубицького Свято-Михайлівського монастиря: уточнення до біографії	105
<i>Крайня О.</i>	До історії годинників Великої лаврської дзвіниці та майстрів-годинників	109
<i>Литвин Н.</i>	До обставин встановлення годинника на вежі оборонних мурів в лаврському настоятельському саду	118
<i>Ляшенко В.</i>	Історія церкви Різдва Св. Іоанна Предтечі з приділами Св. Бориса і Гліба на Подолі в м. Києві через призму архівних документів фонду 127, Київська духовна консисторія, ЦДІАК України	122
<i>Дідора Л.</i>	Книги з бібліотек репресованих священників Луцько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької Церкви	123
<i>Медвідь Ф., Чорна М.</i>	Духовно-релігійна безпека України в системі національної безпеки: історико-правовий аспект	127
<i>Борисов А.</i>	Елементи відкритої науки у діяльності Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	131

Дослідження та збереження християнських пам’яток: теорія і практика

<i>Бардік М.</i>	До питання періодизації історії живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври	135
<i>Кондратюк А.</i>	Термінологічні проблеми у дослідженні церковних емблематичних і геральдичних композицій в українських виданнях ранньомодерної доби	141
<i>Литвиненко Я., Качан Р.</i>	Геральдичні знаки на поховальних плитах з некрополя Успенського собору	148
<i>Лопухіна О.</i>	Художники Феодосій Козачинський (1862–1922) та Іван Їжакевич (1864–1962). Спільний початок шляху	152
<i>Пітатєлева О.</i>	Храмові роботи І. С. Їжакевича у 1910-ті роки: Катеринодар	158
<i>Шульц І.</i>	Холмська збірка у зібранні Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”. Підсумки ідентифікації пам’яток	166

Археологічні та пам’яtkознавчі дослідження

<i>Василець Ю., Зажигалов О.</i>	Монетні знахідки з Келій соборних старців (корпус № 4) Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	178
--------------------------------------	--	-----

<i>Зоценко І., Івакін В.</i>	“Знахідки Трипільської культури” на Київському Подолі (результати археологічних робіт в в будинку де мешкав В. В. Хвойка)	181
<i>Ільчишина К.</i>	Сучасні методи та технології оцифрування археологічних колекцій виявлених під час досліджень у Києві	183
<i>Пристапа А.</i>	Попередні результати досліджень київського Подолу на ділянці за адресою Набережно-Хрещатицька, 21 у 2024 році	186
<i>Ізотов А.</i>	Каплиця з усипальною роду Маньковських гербу Заремба: архітектурний аналіз та атрибуція пам’ятки в контексті її збереження	188
<i>Черевко І., Щербіна С., Кріль Т., Фещенко А., Ярошенко К.</i>	Оцінка рівня небезпеки воєнних сейсмічних подій на території Києво-Печерської лаври: результати первинного інструментального моніторингу	197

Упорядник та відповідальний редактор
Костянтин Крайній

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська
лавра” Протокол № 6 від 27.05.2025 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2025. 204 с.

До збірника увійшли статті, підготовлені на основі доповідей, виголошених під час Двадцять другої та Двадцять третьої Міжнародних наукових конференцій “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”. Вони присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; вивченню та збереженню християнських пам’яток, археологічним та пам’яткознавчим дослідженням. Статті цьогорічної конференції розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2025

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії
Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск
Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий
Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 23,72

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.
м. Київ, вул. Бориспільська, 9
Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2024 - 2025

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2025